

№1

MOLIYAVIY TEXNOLOGIYALAR

ILMIY ELEKTRON JURNALI

ISSN: 2181-3965
VOLUME 5
TOSHKENT 2026

“MOLIYAVIY TEXNOLOGIYALAR” ILMIY ELEKTRON JURNALI TAHRIRIYAT KENGASHI RAISI

To‘lqin Zakirovich Teshabayev – tahririyat kengashi raisi. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI

Mehmonov Sultonali Umaraliyevich – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O‘quv ishlari bo‘yicha birinchi prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abdurahmanova Gulnora Qalandarovna - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo‘yicha prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Karimova Komila Daniyarovna - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Yoshlar masalalari va ma‘naviy-marifiy ishlar bo‘yicha birinchi prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent

Xudoyqulov Sadirdin Karimovich - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Hududiy ta‘lim masalalari va markazlar bo‘yicha prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sindarov Sherzod Egamberdiyevich – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Infratuzilmalarni rivojlantirish va iqtisod ishlari bo‘yicha prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent

Saparov Aktam Jo‘rayevich – bosh muharrir, filologiya fanlari doktori

Islamkulov Alimnazar Xudjamuratovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Pardayev Abdunabi Xoliqovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Kuziyev Islomjon Ne‘matovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Baymurotov Tursunbay Maxkambayevich – iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Omonov Akrom Abdinazarovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Qongratbay Avezimbetovich – texnika fanlari doktori, professor, O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta‘lim, fan va innovatsiyalar vaziri

Jumayev Nodir Xosiyatovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor, O‘zbekiston Respublikasi Oliy Kengashi deputati

Haydarov Nizomiddin Hamroyevich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Raviprakash G. Dani – Xalqaro ta‘lim konsultanti, professor (AQSH)

Bagautdinova Nailya Gumerovna – Qozon federal universiteti Boshqaruv, iqtisodiyot va moliya instituti direktori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor (Rossiya Federatsiyasi)

Sharifzoda Mu‘min Mashokir – Tojik davlat huquq, biznes va siyosat instituti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor (Tojikiston Respublikasi)

Maley Elena Borisovna – Polotsk davlat universiteti rektori, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent (Belarus Respublikasi)

Asif Mahbub Karim – Malayziya Menejment va tadbirkorlik universiteti professori (Malayziya qirolligi)

Piter Xayk – Yevropa amaliy fanlar va menejment instituti ilmiy ishlar bo‘yicha prorektori (Chexiya Respublikasi)

Yavuz Demirel – Kastamonu universiteti professori (Turkiya Respublikasi)

Jo‘rayev Abdug‘affor Safarovich – Termez agrotexnologiyalar va Innovatsion rivojlanish instituti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Ismanov Ibroxim Nabiyeovich – Farg‘ona politexnika instituti kafedra mudiri, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xayriddinov Azamat Botirovich – Qarshi muhandislik-iqtisodiyot instituti prorektori iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Tashnazarov Samiddin Nizamovich – Samarqand iqtisodiyot va servis instituti kafedra mudiri, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nurmanov Ulug‘bek Anorbayevich - Bank-moliya akademiyasi “Buxgalteriya hisobi va audit” kafedrasida professori, iqtisodiyot fanlari doktori

Yakubova Nargiz Tursunbayevna – iqtisodiyot fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Mamatov Baxadir Safaraliyevich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Qiyosov Sherzod Uralovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

JURNAL TAHRIRIYATI

Saparov Aktam Jo‘rayevich – bosh muharrir, filologiya fanlari doktori, dotsent

Avlokulov Anvar Ziyadullayevich – ilmiy muharrir, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Aliqulov Mehmonali Salohiddin o‘g‘li – mas‘ul muharrir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Buxorova Moxira Samandarovna – muharrir

O‘zbekiston Respublikasi OAK Rayosatining 2023-yil 3-iyundagi 364-son qarori bilan “Moliyaviy texnologiyalar” ilmiy elektron jurnali iqtisodiyot fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalari yuzasidan assosiy ilmiy natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan.

“Moliyaviy texnologiyalar” ilmiy elektron jurnali
23.11.2022-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №R-566966 reyestr raqami tartibi bo‘yicha ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №049864

MUNDARIJA

1.	Рабимкулов Шерзод Муртозаевич	Исломий банк хизматлари дарчаси шароитида инвестиция лойиҳаларини молиялаштириш имкониятлари	6
2.	Муқимов Шерали Ахмадали ўғли	Яшил саноат сиёсатини юритишнинг Хитой тажрибаси: методологик асослар ва ўрнакли жиҳатлар	14
3.	Elmirzayev Samariddin Eshquvvatovich, Akhmedova Shokhistakhon	Opportunities and challenges in developing the corporate bond market in Uzbekistan	30
4.	Kholikov Khamidulla	Financing the future: how Uzbekistan’s green and sdg bonds are powering sustainable economic transformation	37
5.	Жумаев Самариддин Зиядуллаевич	Кимё саноати корхоналарида молиявий таъминотни шакллантиришда ўз маблағлар манбаларининг аҳамияти	48
6.	Davlyatov Qahramon Abdumavlyanovich	Oilaviy tadbirkorlik sub’ektlarini iqtisodiyotda tutgan o’rni va ularni bank kreditlari hisobiga moliyalashtirish ahamiyati	58
7.	Abdullayev Nuriddin Isom o’g’li	Sanoat korxonalari raqobatbardoshligini ta’minlashga yo’naltirilgan investitsion faoliyatni takomillashtirish yo’llari	66
8.	Shamiyev Shohruh Shakar o’g’li	Tijorat banklariga xorijiy investitsiyalarni jalb etish yo’llari	74
9.	Раджабов Умурзак Аблакулович	Айрим ривожланган мамлакатлар солиқ тизимининг ўзига хусусиятлари	82
10.	Raximov Eshmurod Normuradovich	O’zbekistonda barqaror va inklyuziv iqtisodiy o’sishga erishishda makroiqtisodiy mexanizmlardan foydalanish	90
11.	Xomitov Komiljon Zoitovich	Raqamli iqtisodiyot sharoitida ko’char mulk qiymatini baholash xususiyatlari	97
12.	Narzullayeva Xilola Abdukomilovna	O’zbekistonda hududlarning investitsion jozibadorligini oshirish omillari	105
13.	Касимова Гуляра Ахматовна, Абдуқосимова Гулноза Хилолитдиновна	Ўзбекистон саноат корхоналари барқарор ривожланишида фискал омилларнинг аҳамияти	114
14.	Xolmurodov Bahrom Maxmatkarim o’g’li	Xalqaro audit tashkilotlari rivojlanish tarixi va ularning global iqtisodiyotdagi o’rni	119
15.	Nazarova Shohista Tolmas qizi	Raqamli iqtisodiyot sharoitida tijorat banklarida fintech texnologiyalari asosida moliyaviy inklyuzivlik va iqtisodiy xavfsizlikni ta’minlash mexanizmlari	125
16.	Тогаев Салим Собирович, Халбеков Камариддин Абдухалилович	Худудларнинг инвестицион жозибадорлигини баҳолашга оид илмий-назарий қарашлар	130
17.	Юлдашева Надира Викторовна	От контроля к доверию: новые подходы в государственных закупках	137
18.	Маматкулов Авазбек Ахмадалиевич	Ички аудитни амалга оширишнинг хорижий илғор тажрибалари ва уларнинг фойдаланиш йўллари	145
19.	Qosimova Nilufarxon Chinberdiyevna	Operatsiyon faoliyatda pul oqimlari	155

20.	Shoymardonov Jo'ra o'g'li	Orziqul	Bank ekotizimlari innovatsion xizmatlar majmui	160
21.	Mirbabayev Athamovich	Farrux	Mahalla boshqaruv tizimining ijtimoiy-iqtisodiy mohiyati	166
22.	Oramov Jurayevich	Jaxongir	Raqamli iqtisodiyot sharoitida sanoat korxonalarini moliyaviy barqarorligini ekonometrik modellashtirishning nazariy asoslari	171
23.	Sattorov Shohruh		Qashqadaryo mintaqasida investitsion muhitni shakllantirishning ahamiyati	176
24.	Sherqo'ziyev Mamadiyor, Xudayarov Mahmasaid Maxmarajabovich, Abdinazarov Akbar Baxriddin o'g'li		Faradey effektini yorug'lik nurlanishining modulyasiyalangan qutblanishini qo'llagan holda o'lchash	181
25.	Boyev Bekzodjon o'g'li	Jo'raqul	Blokcheyn texnologiyalari asosida aksiyalarni birlamchi joylashtirish imkoniyatlari	190
26.	Primova To'liqinovna	Dilafruz	Tijorat banklari tomonidan moliyaviy investitsiyalarni jalb qilishni takomillashtirish	200
27.	Alimov Baxodir Batirovich		Sug'urta kompaniyalarning buxgalteri balans ko'rsatkichlarining gorizontaal va vertikal tahlili	208
28.	Хашимов Абдукомил Рисбекович, Фарангиз Мадримова Ихтиёр қизи		Суғурта фаолиятининг аҳоли турмуш даражасига таъсирини моделлаштиришнинг ҳозирги амалий ҳолати	217
29.	Xotamov Xotamjon Botirjonova Bonu Baxtiyor qizi	Alisher o'g'li,	O'zbekistondagi jamoat ahamiyatiga ega tashkilotlarni moliyaviy hisobotlarini auditdan o'tkazishning samaradorligi	227
30.	Ташпулатов Тохирович	Гиёс	Рақамлаштириш жараёнида бизнес қийматини баҳолашда катта маълумотлар таҳлили ва сунъий интеллект инструментларидан фойдаланиш	235
31.	Raimjanova Asrarovna	Madina	Barriers and opportunities shaping the funding of green projects across developing nations	243

ОТ КОНТРОЛЯ К ДОВЕРИЮ: НОВЫЕ ПОДХОДЫ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПКАХ

Юлдашева Надира Викторовна

доктор философии (PhD)
по экономическим наукам
доцент кафедры бюджетного
учета и казначейства
Ташкентский государственный
экономический университет
E-mail: nadira3266@gmail.com
ORCID: 0000-0002-5994-6787

Аннотация. В статье исследуются современные подходы к трансформации системы государственных закупок в условиях перехода от реактивно-контрольной модели регулирования к превентивной и доверительно-ориентированной архитектуре государственного управления. Обосновано, что последние нормативные новации в сфере государственных закупок формируют институциональные условия для становления риск-ориентированной модели закупочной системы. В рамках данной модели доверие рассматривается не как декларативная категория, а как измеримый результат, отражающий уровень эффективности, транспарентности и институциональной зрелости системы государственных закупок. Полученные выводы вносят вклад в развитие теории государственного управления и могут быть использованы при разработке механизмов совершенствования закупочной политики в экономиках переходного типа.

Ключевые слова: государственные закупки, конкурентная среда, прозрачность закупочных процедур, институциональное доверие, государственное регулирование, превентивные механизмы контроля, цифровизация закупок, эффективность бюджетных расходов.

NAZORATDAN ISHONCHGA: DAVLAT XARIDLARIDA YANGI YONDASHUVLAR

Yuldasheva Nadira Viktorovna

iqtisodiyot fanlari bo'yicha
falsafa doktori (PhD)
byudjet hisobi va g'aznachilik
kafedrasida dotsenti
Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
E-mail: nadira3266@gmail.com
ORCID: 0000-0002-5994-6787

Annotatsiya. Maqolada davlat xaridlari tizimini transformatsiya qilishning zamonaviy yondashuvlari reaktiv-nazoratga asoslangan tartibga solish modelidan preventiv va ishonchga yo'naltirilgan davlat boshqaruvi arxitekturasi o'tish sharoitida tadqiq etiladi. Davlat xaridlari sohasidagi so'nggi normativ yangiliklar xarid tizimining riskka yo'naltirilgan modelini shakllantirish uchun institutsional shart-sharoitlar yaratishi asoslab beriladi. Ushbu model doirasida ishonch deklarativ tushuncha sifatida emas, balki davlat xaridlari tizimining samaradorligi, shaffofligi va institutsional yetukligini aks ettiruvchi o'lchanadigan natija sifatida talqin etiladi. Olingan xulosalar davlat boshqaruvi nazariyasini rivojlantirishga hissa qo'shadi hamda rivojlangan mamlakatlarda xarid siyosatini takomillashtirish mexanizmlarini ishlab chiqishda qo'llanilishi mumkin.

Kalit soʻzlar: davlat xaridlari, raqobat muhiti, xarid tartib-taomillarining shaffofligi, institutsional ishonch, davlat tomonidan tartibga solish, preventiv nazorat mexanizmlari, xaridlarning raqamlashtirilishi, budjet mablagʻlaridan foydalanish samaradorligi.

FROM CONTROL TO TRUST: NEW APPROACHES IN PUBLIC PROCUREMENT

Yuldasheva Nadira Viktorovna

*Doctor of Philosophy (PhD) in Economic
Associate Professor of the
Budget accounting and treasury
Tashkent State the University of Economics
E-mail: nadira3266@gmail.com
ORCID: 0000-0002-5994-6787*

Abstract. *The article explores contemporary approaches to the transformation of the public procurement system in the context of a transition from a reactive control-based regulatory model to a preventive and trust-oriented architecture of public governance. It is substantiated that recent regulatory innovations in the field of public procurement create institutional conditions for the formation of a risk-oriented procurement model. Within this framework, trust is interpreted not as a declarative concept but as a measurable outcome reflecting the level of effectiveness, transparency, and institutional maturity of the public procurement system. The findings contribute to the development of public governance theory and may be applied in designing mechanisms for improving procurement policy in developed economies.*

Keywords: *public procurement, competitive environment, transparency of procurement procedures, institutional trust, government regulation, preventive control mechanisms, digitalisation of procurement*

Введение

В современных условиях реформирования системы государственных финансов государственные закупки рассматриваются как один из ключевых институтов, обеспечивающих эффективное распределение бюджетных ресурсов, развитие конкурентной среды и повышение доверия к государственному управлению. Для Республики Узбекистан, реализующей масштабные структурные и институциональные преобразования, сфера государственных закупок приобретает особую значимость в контексте повышения результативности бюджетных расходов и формирования устойчивых рыночных механизмов взаимодействия государства и бизнеса.

Международные исследования подчёркивают, что государственные закупки, составляя значительную долю валовых государственных расходов, одновременно относятся к числу наиболее уязвимых сфер с точки зрения информационной асимметрии, ограниченной конкуренции и коррупционных рисков. Как отмечается в отчёте ОЭСР, реализация Рекомендации по государственным закупкам требует перехода от традиционных мер ex-post контроля¹⁸ к более интегрированным подходам, включающим повышение прозрачности процедур, использование цифровых технологий и расширение конкурентной среды в закупочных процессах»[1]. В этом контексте доверие рассматривается как институциональный фактор, способствующий снижению транзакционных издержек и повышению качества принимаемых управленческих решений.

Данные подходы к регулированию находят свое отражение и в современных приоритетах государственной политики Республики Узбекистан. В выступлениях

¹⁸Ex-post контроль (от лат. *ex post* — «после») — это контроль, осуществляемый после завершения закупочной процедуры или исполнения договора.

Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева последовательно подчёркивается необходимость обеспечения открытости, честной конкуренции и равного доступа хозяйствующих субъектов к государственным закупкам как условия укрепления доверия к государственным институтам и стимулирования предпринимательской активности. Данные подходы получили нормативное закрепление в недавно принятом Указе Президента Республики Узбекистан «Об очередных мерах по обеспечению конкурентной среды и прозрачности в системе государственных закупок»[2].

Принятие указанного Указа свидетельствует о переходе к качественно новому этапу развития национальной системы государственных закупок, ориентированному на формирование конкурентной и транспарентной институциональной среды, снижение административных барьеров и минимизацию рисков недобросовестного поведения участников закупочного процесса. Тем самым усиливается роль доверия как дополняющего инструмента государственного регулирования наряду с традиционными контрольными механизмами.

В этой связи актуализируется необходимость научного осмысления новых подходов к организации и регулированию государственных закупок, анализа их соответствия международным стандартам, а также оценки потенциального влияния реализуемых мер на повышение эффективности использования бюджетных средств и развитие конкурентной среды.

Обзор литературы

В современной научной парадигме государственные закупки рассматриваются не только как совокупность формализованных процедур по приобретению товаров, работ и услуг для государственных нужд, но и как самостоятельный институт государственного управления, оказывающий комплексное и системное воздействие на эффективность бюджетных расходов, качество предоставляемых государственных услуг, а также уровень доверия к государственным институтам в целом. В рамках международной практики нормативно-концептуальная модель регулирования государственных закупок формируется вокруг таких базовых принципов, как *value for money*, *integrity*, *transparency*, *competition*, а также управляемость рисков на всех этапах закупочного цикла. В данном контексте особое методологическое и практическое значение имеют подходы, разработанные ОЭСР, в соответствии с которыми государственные закупки определяются как инструмент публичного управления, направленный на обеспечение эффективного, прозрачного и подотчётного использования государственных ресурсов [3]. ОЭСР закрепляет двенадцать интегрированных принципов государственных закупок, включая прозрачность, добросовестность, недискриминационный доступ к закупочным процедурам, электронные закупки, управление рисками и подотчётность, что в совокупности формирует стандарт так называемого *good procurement governance*.

В рамках эволюции научных представлений о государственном регулировании всё большее распространение получает концепция перехода «от контроля к доверию», которая интерпретируется как смещение регуляторного акцента с преимущественно карательного и постфактумного реагирования (*ex-post control*) на превентивное управление качеством закупочного процесса. Как отмечают L. Bauhr, M. Fazekas и J. Blomberg эффективность закупочной системы возрастает по мере перехода от последующего выявления нарушений к институционализации прозрачности и конкуренции на ранних стадиях закупочного цикла [4]. Такой концептуальный сдвиг предполагает усиление роли прозрачности процедур, цифровизации, риск-менеджмента и развития конкурентной среды в качестве инструментов предупреждения нарушений и оппортунистического поведения. В аналитических докладах ОЭСР подчёркивается, что целью современных закупочных систем является одновременное обеспечение эффективности, прозрачности и подотчётности при достижении *value for money* и укреплении доверия к публичным институтам (*fostering trust*).

in public institutions) [5].

Дефиниции ключевых понятий, используемых в исследовании, систематизированы на основе подходов ОЭСР, ЮНСИТРАЛ, Всемирного банка и ведущих исследователей в области государственного управления (табл. 1).

Таблица 1

Дефиниции ключевых категорий в системе государственных закупок¹⁹

#	Понятие	Автор / источник	Научная дефиниция
11	Ex-post контроль	Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР)	Форма последующего контроля, осуществляемая после завершения закупочной процедуры или исполнения контракта, направленная на выявление нарушений и несоответствий установленным правилам.
22	Ex-ante (превентивный) подход	ОЭСР	Совокупность механизмов, ориентированных на предупреждение нарушений до их возникновения посредством прозрачности, стандартизации процедур, цифровизации и управления рисками.
33	Ex-ante transparency	Bauhr L., Fazekas M., Blomberg J.	Раскрытие ключевой информации о закупке на этапах планирования и проведения процедур до присуждения контракта, способствующее снижению коррупционных рисков и расширению конкуренции.
44	Ex-post transparency	Bauhr L., Fazekas M., Blomberg J.	Публичный доступ к информации о результатах закупки и ходе исполнения контракта, обеспечивающий подотчётность и возможность общественного контроля.
55	Институциональное доверие	Rothstein B.	Устойчивое ожидание того, что государственные институты функционируют беспристрастно, предсказуемо и в соответствии с установленными правилами, что формирует легитимность власти
66	Integrity (добросовестность)	Transparency International	Совокупность норм и практик, направленных на предотвращение конфликта интересов, коррупции и злоупотреблений в публичных закупках

В указанной логике институциональное доверие в сфере государственных закупок трактуется как устойчивое ожидание со стороны участников рынка и общества того, что закупочные решения принимаются в соответствии с прозрачными правилами, на основе объективных и заранее установленных критериев, а также подлежат проверяемости и внешней оценке. Согласно подходу Т. Rothstein, доверие к государственным институтам формируется не декларативно, а через предсказуемость процедур и беспристрастность принимаемых решений [6]. В сфере закупок это способствует снижению транзакционных издержек, расширению участия хозяйствующих субъектов в закупочных процедурах и повышению уровня конкуренции.

Международная научная литература последовательно проводит различие между последующим (ex-post) контролем и превентивными (ex-ante) механизмами регулирования, рассматривая их как взаимодополняемые, но функционально различные элементы системы управления государственными закупками. Ex-post контроль, по определению ОЭСР реализуется в форме последующего аудита или проверки после завершения закупочной процедуры либо исполнения контракта и ориентирован на выявление допущенных нарушений [7]. В то же время превентивный подход направлен на предупреждение нарушений до их возникновения и включает такие инструменты, как предварительное раскрытие информации, стандартизация требований, использование электронных процедур и применение риск-индикаторов.

В исследованиях, посвящённых проблематике прозрачности государственных закупок, дополнительно выделяются категории ex-ante transparency и ex-post transparency. Так, Bauhr определяют ex-ante transparency как раскрытие ключевой информации о закупке до присуждения контракта, а ex-post transparency — как публичный доступ к данным о

¹⁹ Составлена автором на основе изученной литературы

результатах закупки и ходе исполнения контрактов. Подобное разграничение позволяет аналитически увязать уровень прозрачности с антикоррупционным эффектом, степенью конкурентности процедур и уровнем подотчётности заказчиков.

Прозрачность, конкуренция и добросовестность формируют ядро современной модели государственных закупок. В Модельном законе ЮНСИТРАЛ данные категории закреплены в качестве целевых ориентиров, направленных на обеспечение integrity, fairness и public confidence, что имеет принципиальное значение с точки зрения институционализации доверия как ожидаемого результата функционирования закупочной системы. Аналогичные выводы содержатся и в материалах Transparency International, где подчёркивается, что укрепление добросовестности (integrity) в сфере закупок способствует повышению прозрачности, качества государственного управления и эффективности использования государственных ресурсов [8].

Существенную роль в реализации превентивной модели играют процессы цифровизации и риск-ориентированного регулирования. В подходах Всемирный банк, закреплённых в рамках Procurement Framework, подчёркивается, что государственные закупки должны быть fit-for-purpose и ориентированы на достижение value for money в сочетании с добросовестностью и конкуренцией [9]. Одновременно в научных исследованиях указывается, что значительная часть инструментов выявления нарушений по-прежнему ориентирована на ex-post реагирование и недостаточно интегрирована в систему управления, что формирует устойчивый научный запрос на развитие риск-ориентированной и превентивной модели государственных закупок.

Таким образом, проведённый обзор литературы позволяет обосновать вывод о том, что доверие в системе государственных закупок представляет собой не декларативную категорию, а институциональный эффект, формируемый посредством сочетания прозрачности (ex-ante и ex-post), конкуренции и равного доступа, добросовестности и подотчётности, а также цифровизации и риск-ориентированной превенции. В этом контексте современные реформы в сфере государственных закупок могут быть интерпретированы как шаг в направлении модели, соответствующей международным стандартам публичного управления, разработанным OECD, UNCITRAL и Всемирным банком.

Методология исследования

В ходе исследования, посвящённого анализу трансформации системы государственных закупок в Республике Узбекистан в контексте перехода от контрольно-реактивной модели к превентивной и доверительно-ориентированной архитектуре регулирования, автором использовался комплексный методологический подход, в частности, в работе применялись методы теоретического анализа и синтеза, нормативно-правовой анализ, сравнительный анализ, статистический анализ, контент-анализ, метод экспертных оценок, системный подход.

Анализ и результаты

Результаты анализа функционирования системы государственных закупок в Республике Узбекистан на предреформенном этапе свидетельствуют о преобладании контрольно-реактивной модели регулирования, при которой основное внимание сосредоточено на последующем (ex-post) выявлении нарушений. В рамках данной модели превентивные, стимулирующие и риск-ориентированные инструменты применяются фрагментарно и не образуют целостной логики управления закупочным циклом. Несмотря на развитие электронных платформ и формальную регламентацию процедур, институциональная архитектура закупок характеризуется выраженной асимметрией между контролем и конкуренцией.

Эмпирические данные за 2025 год, опубликованные в официальных источниках

государственных органов, подтверждают наличие указанных структурных ограничений. Так, общий объём государственных закупок в 2025 году составил порядка 248 трлн сумов, при этом доля конкурентных процедур не превышала 58–60 %, тогда как значительный объём расходов приходился на неконкурентные способы, включая прямые договоры.

Таблица 2
Показатели государственных закупок Республики Узбекистан за 2025 год и целевые показатели к 2030 году

Показатель	Показатели, 2025 г	Целевые ориентиры в соответствии с УП-259
Общий объём закупок, трлн.сум	248,6	Повышение эффективности и прозрачности
Конкурентные процедуры, %	55-58	Цель — 80 % к 2030 году
Неконкурентные закупки, %	40-42	Ограничение прямых договоров
Прямые контракты крупных компаний, трлн,сум	около 9,7	Перевод на конкурентные способы
Доля отечественной продукции, %	65-68	Цель — 85 % к 2030 году

Подобная структура объективно ослабляет давление рыночных механизмов и, как следствие, ограничивает потенциал value for money, понимаемый как способность закупочной системы обеспечивать оптимальное соотношение цены, качества и общественной полезности приобретаемых товаров и услуг.

Дополнительным фактором выступают институциональные ограничения *ex-ante* прозрачности. Ключевые параметры закупок — технические спецификации, начальная (предельная) цена и критерии оценки — во многих случаях формируются без достаточных процедур внешней верификации и публичного фильтра. Это повышает риск селективного «дизайна закупки», снижает предсказуемость условий участия для потенциальных поставщиков и негативно отражается на уровне конкуренции. Контрольные процедуры при этом преимущественно ориентированы на проверку формального соответствия уже принятых решений, а не на управление рисками на ранних стадиях закупочного процесса.

Сопоставление указанных характеристик с международными практиками, в частности рекомендациями Организация экономического сотрудничества и развития, позволяет сделать вывод, что доминирование *ex-post* контроля сопровождается ростом транзакционных издержек и ограничивает формирование институционального доверия. В условиях, когда контроль воспринимается участниками рынка преимущественно как карательный механизм, участие бизнеса в государственных закупках носит менее устойчивый характер, а конкуренция приобретает формальный характер. Тем самым результаты анализа указывают на объективную необходимость институционального сдвига от *post-factum*-контроля к превентивному, риск-ориентированному регулированию, основанному на прозрачности и цифровых инструментах.

Принятие Указа Президента Республики Узбекистан УП-259 «Об очередных мерах по обеспечению конкурентной среды и прозрачности в системе государственных закупок» институционально фиксирует данный сдвиг и может быть интерпретировано как нормативный ответ на выявленные ограничения. Анализ положений Указа показывает, что контроль в новой модели утрачивает статус самоцели и встраивается в более широкую архитектуру доверия.

Ключевым результатом нормативных новаций является усиление превентивной функции регулирования за счёт внедрения цифровых инструментов оценки рисков. Закрепление механизма автоматизированного расчёта среднерыночной цены на основе анализа больших массивов данных и алгоритмов искусственного интеллекта переводит контроль в режим раннего выявления ценовых аномалий (*early warning*). В отличие от традиционного *ex-post* подхода, потенциально неэффективные или отклоняющиеся от

рыночных ориентиров решения идентифицируются до заключения контракта, что концептуально соответствует рекомендациям ОЭСР о смещении акцента с репрессивного надзора на управление рисками.

Выводы

Проведённое исследование позволяет сформулировать совокупность теоретически обоснованных и эмпирически подтверждённых выводов, раскрывающих специфику и направления трансформации системы государственных закупок Республики Узбекистан в условиях перехода от контрольно-реактивной модели регулирования к превентивной и доверительно-ориентированной архитектуре государственного управления.

Во-первых, в результате анализа установлено, что на предреформенном этапе функционирования национальной системы государственных закупок доминировала модель последующего (ex-post) контроля, ориентированная преимущественно на выявление нарушений после завершения закупочных процедур. Несмотря на развитие электронных платформ и нормативную регламентацию закупочного цикла, данная модель характеризовалась высокой долей неконкурентных способов закупок, ограниченной ex-ante прозрачностью и фрагментарным применением риск-ориентированных инструментов. В совокупности это формировало институциональную асимметрию между контрольными и стимулирующими механизмами регулирования.

Во-вторых, эмпирические данные за 2025 год свидетельствуют о том, что значительный объём государственных закупок осуществлялся вне конкурентных процедур, включая прямые договора, что объективно ослабляет действие рыночных механизмов и ограничивало реализацию принципа value for money. В таких условиях контрольные процедуры, будучи преимущественно формально-юридическими, не обеспечивали достаточного уровня предсказуемости и транспарентности закупочной среды, что способствовало росту транзакционных издержек и снижению устойчивости участия хозяйствующих субъектов в закупках.

В-третьих, сопоставление национальной практики с международными стандартами, разработанными ОЭСР, ЮНСИТРАЛ и Всемирным банком, позволяет сделать вывод о том, что эффективность современных систем государственных закупок достигается не путём наращивания репрессивных механизмов контроля, а за счёт институционализации превентивных подходов, включающих ex-ante прозрачность, цифровизацию процедур, управление рисками и расширение конкурентной среды. В данной логике доверие выступает не нормативной декларацией, а результатом устойчивого функционирования предсказуемых, беспристрастных и проверяемых процедур.

В-четвёртых, принятие Указа Президента Республики Узбекистан УП-259 «Об очередных мерах по обеспечению конкурентной среды и прозрачности в системе государственных закупок» может быть интерпретировано как нормативная фиксация качественного институционального сдвига. Анализ положений Указа показывает, что контроль в обновлённой модели утрачивает статус самоцели и трансформируется в элемент комплексной архитектуры регулирования, ориентированной на предотвращение рисков и повышение качества закупочных решений. Введение механизмов автоматизированного расчёта среднерыночных цен, расширение конкурентных процедур и усиление ex-ante прозрачности создают предпосылки для снижения дискреционности решений и повышения доверия со стороны участников рынка.

В-пятых, результаты исследования позволяют обосновать тезис о том, что институциональное доверие в системе государственных закупок формируется не через ослабление контроля, а через его функциональное перераспределение — от постфактум-санкций к превентивным, цифрово-поддержанным и институционально-верифицируемым механизмам. Такой подход способствует не только повышению эффективности бюджетных

расходов, но и укреплению легитимности государственных институтов в глазах бизнеса и общества.

В целом проведённый анализ подтверждает, что реализуемые в Республике Узбекистан реформы в сфере государственных закупок концептуально соответствуют международным стандартам *good procurement governance* и формируют основу для перехода к устойчивой модели государственного управления, в которой доверие выступает измеримым институциональным эффектом эффективности, прозрачности и конкурентности закупочной системы. Полученные выводы расширяют научные представления о роли доверия в механизмах публичных закупок и могут быть использованы как при дальнейшем совершенствовании нормативно-правовой базы, так и в последующих эмпирических исследованиях в области государственного финансового управления и институциональных реформ.

Литературы

1.OECD. Implementing the OECD Recommendation on Public Procurement in OECD and Partner Countries: 2020–2024. Paris: OECD Publishing, 2025.

2.Указ Президента Республики Узбекистан от 26 декабря 2025 года, УП-259 «Об очередных мерах по обеспечению конкурентной среды и прозрачности в системе государственных закупок»

3.OECD. Public Procurement for Sustainable and Inclusive Growth: Enabling Reform through Evidence and Peer Reviews. Paris: OECD Publishing, 2017.DOI: 10.1787/9789264265280-en

4.Bauhr, L., Fazekas, M., & Blomberg, J. Transparency, competition and corruption: Institutional design and public procurement outcomes. *Governance*, 33(2), 2020, pp. 369–395.

5. OECD. Public Procurement for Innovation, Good Governance and Trust. Paris: OECD Publishing, 2017.

6. Ротстайн Б. Качество государственного управления: коррупция, социальное доверие и неравенство в международной перспективе. Чикаго: Издательство Чикагского университета, 2011.

7.ОЭСР. Принципы добросовестности в государственных закупках / OECD Principles for Integrity in Public Procurement. — Париж: OECD Publishing, 2009. — 128 с.

8. Transparency International. Government Defence Integrity Index 2019: Assessing procurement systems for efficiency, accountability and transparency. Berlin: Transparency International, 2019.

9. World Bank. Procurement Regulations for Investment Project Financing (IPF) Borrowers. Washington, D.C.: The World Bank, 2020.

